

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ АНТИАЛЛЕРГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА — БРИЗЕЗИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА

Исматова Камола Аскаровна

Улугов Аскар Исматвич

Кафедра Оториноларингологии, детской отоларингологии,
детской стоматологии, ТашПМИ
Кафедра Семейной медицины №1 с лечебной физкультурой,
ТашПМИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10984035>

Актуальность. Установлено, что лейкотриены занимают ключевое место в патогенезе широкого спектра воспалительных заболеваний, включая Аллергический ринит у детей [1, 2, 4, 6, 8]. Выделяют две фазы системной аллергической реакции, обусловленной взаимодействием различных клеток и биохимических медиаторов: раннюю (острую) и позднюю (хроническую) [3, 5, 7, 8, 9]. Ведущими медиаторами аллергического воспаления поздней фазы являются лейкотриены. Лейкотриены представляют собой группу производных 5-липоксигеназного механизма метаболизма арахидоновой кислоты. Антагонисты цистеинил-лейкотриенов (CysLT1) включают в себя монтелукаст. В последние годы активно изучают возможность использования антилейкотриеновых препаратов в качестве монотерапии аллергического ринита. Доказательство эффективности монтелукста представлено более чем в 25 рандомизированных исследованиях [10, 15, 16].

Количество людей, страдающих от аллергического ринита, с каждым годом растет. Особенно заболеваемость аллергическим ринитом в детском возрасте неуклонно растет. В России в среднем болеют от 12,7% до 24% в зависимости от региона. В Республике Узбекистан АР составляет 1,5- 1,02 % в зависимости от региона. Высокий риск развития аллергических заболеваний и аллергического ринита, в том числе, отмечается у детей с наследственной предрасположенностью к атопии. Доказано, что частота возникновения аллергического ринита возрастает (до 70%), когда мать и отец ребенка имеют атопические заболевания. Если страдает атопическими заболеваниями один из родителей, то риск развития аллергического ринита при этом составляет не менее 50% [11, 12, 13, 14, 17].

Целью работы было изучение клинико-лабораторной эффективности интилейкотриенового препарата — Бризези (монтелукаст) при аллергически рините у детей младшего возраста.

Материал и методы. Под нашим наблюдением с октября 2020 по июль 2021 г. находились 37 пациента, страдавших сезонным аллергическим ринитом. Среди них было 15 девочек, 22 мальчиков в возрасте от 2 до 5 лет. Из них мальчики составили 59,45%, девочки 40,54%. Детей в возрасте от 2 до 3 лет было 16/43,24%, от 4 до 5 лет -21/ 56,75%. Диагноз аллергического ринита основывался на данных жалоб, анамнеза, оториноларингологического осмотра, исследования функционального состояния слизистой оболочки полости носа, данных пара-клинического обследования, а также консультации аллерголога. До начала лечения у всех пациентов отмечались симптомы аллергического ринита средней степени тяжести. У 36/97,29% ринорея, (водянистые, слизистые выделения из носа, стекание слизи по задней стенке глотки) заложенности носа 79,2%, зуд слизистой носа у 76,5%, чихания 62,3%.

Результаты и их обсуждение. По данным аллергологического обследования у 12/32,43% детей с АР наблюдалось повышенное содержание общего IgE в сыворотке крови (215–2050 МЕ/мл) и эозинофилов. Бризези назначался внутрь 1 раз в сутки за 1 час до или через 2 часа после приема пищи. Доза для детей в возрасте от 2 до 5 лет составляла одна таблетка 4 мг в сутки. Продолжительность лечения составляла от 7–10 до 12 дней. Уже после первого курса 31/83,78% пациентов отмечали значительное облегчение состояния, уменьшение частоты регистрации основных жалоб и выраженность объективных клинических симптомов заболевания. Анализ данных периферической крови показал, что процентное содержание общего IgE, эозинофилов в лейкоцитарной формуле находилось в пределах нормальных значений у 32 (86,48%) пациентов, у остальных 5 (13,51%) больных он лишь на 4-5% превышал физиологическое значение.

Выводы. Как бы мы ни надеялись на антилейкотриеновые препараты, внедрение их в широкую медицинскую практику не решит всех проблем при лечении АР и его формы. Однако следует признать, что в настоящее время антилейкотриеновые препараты заняли свою очерченную нишу в базисного терапии аллергической ринит у детей раннего возраста, показали свою клиническую эффективность, особенно при определенных

клинико-патогенетических вариантах заболевания, что определяет хорошую перспективу их применения в педиатрии.

Использованная литература:

1. Абдуллаев Х., Ибраева С., Аймухамедов А. Результаты инструментальных методов диагностики в распознавании синуситов с орбитальными осложнениями //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 3/1. – С. 247-254.
2. Абдуллаев Х. и др. Роль мембранодеструкции в патогенезе аденоидных вегетаций //Stomatologiya. – 2010. – Т. 1. – №. 1-2 (41-42). – С. 228-232.
3. Алимова Д., Амонов А., Амонов Ш. Polipoz rinosinusitlarda shilliq qavatning morfologik xarakteristikasi //Педиатрия. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 158-165.
4. Алимова Д., Амонов А., Амонов Ш. Bolalarda surunkali rinosinusit patogenezida immunologik ko'rsatkichlarning ahamiyati //Педиатрия. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 154-157.
5. Хакимжонова А. С. К., Алимова Д. Д. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ХРОНИЧЕСКИХ РИНОСИНУСИТОВ У ДЕТЕЙ //Наука, образование и культура. – 2024. – №. 1 (67). – С. 69-72.
6. Эгамбердиева З. Д. АНАЛИЗ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА У ДЕТЕЙ //The 6th International scientific and practical conference "World science: problems, prospects and innovations"(February 23-25, 2021) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2021. 792 p. – 2021. – С. 756.
7. Egamberdieva Z. D. CLINICAL AND PATHOGENETIC ASPECTS OF INTOXICATION SYNDROME IN ACUTE AND CHRONIC TONSILLITIS OF STREPTOCOCCAL ETIOLOGY //International journal of conference series on education and social sciences (Online). – 2021. – Т. 1. – №. 2.
8. Egamberdieva Z. et al. Efficiency of surgical treatment methods for chronic tonsillitis in a comparative perspective //Scientific Collection «InterConf+». – 2023. – №. 39 (179). – С. 298-307.
9. Egamberdieva Z. D., Nurmukhamedova F. B., Abdieva S. S. Оценка эффективности хирургических методов лечения хронического тонзиллита //Eurasian Journal of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery. – 2024. – Т. 3. – С. 6-12.
10. Эгамбердиева З. Д., Абдиева С. С. ИССЛЕДОВАНИЕ МАЗКА ИЗ БИОПТАТА ЯДРА РАССЛОЕННОЙ МИНДАЛИНЫ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ

ТОНЗИЛЛИТОМ //Новые технологии в оториноларингологии. – 2023. – С. 238-239.

11. Маматова Ш., Карабаев Х., Намаханов А. Ультразвуковое исследование риносинуситов у детей раннего возраста //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 63-69.

12. Маматова Ш. и др. Вопросы диагностики и лечения риносинуситов у больных детей раннего возраста //Педиатрия. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 151-154.

13. Mamatova S. R. et al. DETERMINATION OF MICROORGANISMS MARKERS BY THE METHOD GC-MS AND EFFICACY EVALUATION of RHINOSINUSITIS //Science and innovation in the education system. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 13-15.

14. Маматова Ш. Р., Карабаев Х. Э., Исматова К. А. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО РИНОСИНУСИТА ПРИ БРОНХОЛЕГочНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА //Проблемы постковидной оториноларингологии. – 2022. – С. 181-187.

15. Маматова Ш. Р., Карабаев Х. Э., Агзамходжаева Н. Ш. ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО РИНОСИНУСИТА НА ФОНЕ БРОНХОЛЕГочНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА //Re-health journal. – 2021. – №. 2 (10). – С. 84-89.

16. Джаббарова Д. Р., Исматова К. А. Аспекты клинических проявлений риносинуситов у беременных //Евразийский Союз Ученых. – 2018. – №. 2-2 (47). – С. 54-55.

17. Джаббарова Д. Р., Исматова К. А. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ РИНОСИНУСИТОВ У БЕРЕМЕННЫХ //Web of Scholar. – 2018. – Т. 2. – №. 3. – С. 19-21.